

Роман Л. П.

викладач,

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0003-3281-3260>

Сучасні напрямки досліджень проблематики трудової міграції

JEL Classification: O15

SECTION “Migration”: Міграція.

Анотація. У статті здійснено узагальнення сучасних напрямків дослідження проблематики трудової міграції. Встановлено, що проблематика трудової міграції є однією з центральних тем досліджень як українських, так і іноземних вчених, що пояснюється посиленням глобалізаційних тенденцій, підвищенням мобільності трудових ресурсів і конкуренцією за людський капітал між державами з розвиненою економікою. До основних напрямків досліджень трудової міграції відносяться її вплив на добробут країн донорів та реципієнтів людського капіталу, довготривалі наслідки трудової міграції, зокрема, надходження трансфертів у країни-донори та втрата висококваліфікованих кадрів, проблеми внутрішньої міграції, що особливо посилились в умовах війни на сході України. Недостатньо дослідженим залишається питання реінтеграції трудових мігрантів, особливо актуальне в умовах відновлення економічного зростання в Україні, що дає підстави припускати посилення процесів повернення кваліфікованих кадрів.

Ключові слова: трудова міграція, людський капітал, висококваліфікована міграція, внутрішня міграція, реінтеграція трудових мігрантів.

Annotation.

Labor migration, its nature, factors and mechanisms of regulation have long been one of the central problems of economic theory. Modern labor migration processes are closely linked to socio-political instability, wars, low household incomes and poor quality of social security on the one hand (which forms the supply of human resources from donor countries) and globalization, borders opening and liberalization, migration high pay and social services, security and well-being of recipient countries. In this regard, it is of scientific and applied interest to summarize the existing areas of study of labor migration, which will allow from the theoretical

and economic point of view to predict the course of development of the doctrine of migration policy for the coming years.

The article summarizes the current trends in the study of labor migration. It is established that the problem of labor migration is one of the central topics of research of both Ukrainian and foreign scientists, which is explained by the increasing globalization tendencies, increasing labor mobility and competition for human capital between the countries with developed economies. The main areas of research on labor migration include its impact on the welfare of donor countries and human capital recipients, the long-term effects of labor migration, in particular, transfers to donor countries and the loss of highly qualified personnel, and particularly aggravated internal migration problems in Ukraine. The issue of reintegration of labor migrants remains particularly poorly researched, especially relevant in the context of economic recovery in Ukraine, which suggests that the processes of return of skilled workers may be intensified.

A promising area of further research is the development of theoretical and methodological foundations for the reintegration of migrant workers.

Keywords: labor migration, human capital, highly skilled migration, internal migration, reintegration of labor migrants.

Вступ

Трудова міграція, її природа, чинники та механізми регулювання віддавна є однією з центральних проблем економічної теорії. Сучасні процеси трудової міграції тісно пов'язані з суспільно-політичною нестабільністю, війнами, низьким рівнем доходів домогосподарств і незадовільною якістю соціального забезпечення з одного боку (що утворює пропозицію людських ресурсів з боку країн-донорів) та глобалізацією, відкриттям кордонів і лібералізацією міграційної політики, високим рівнем оплати праці і соціальних послуг, безпекою і благополуччям країн-реципієнтів з іншого. У зв'язку з цим, науковий та прикладний інтерес становить узагальнення існуючих напрямків дослідження трудової міграції, що дозволить з теоретико-економічних позицій спрогнозувати хід розвитку вчення про міграційну політику на найближчі роки.

Проблематику трудової міграції досліджували Бублій М., Гайдуцький А., Гатсіос К., Голубник О., Гостін Л., Кім С., Малиновська О., Нагорнова О., Реджетс М., Романюк Т., Хакью Н., Хатзіпанайоту П. та ін. Наявність значної кількості публікацій за цим напрямком вимагає узагальнення основних напрямків досліджень та виявлення перспективних завдань наукового осмислення міграційної проблематики на майбутнє.

Відтак, **метою статті** є узагальнення сучасних напрямків досліджень проблематики трудової міграції.

Результати дослідження

Слід відзначити, що Україна на сьогодні є безумовним донором трудових ресурсів. За різними оцінками до процесів трудової міграції залучено від 3 до 12 мільйонів українських громадян. Так, згідно повідомлення Мінсоцполітики у 2018 р. маятникова міграція складає у середньому 7-9 млн. осіб на рік, постійно

за кордоном працюють 3,2 млн. осіб [1]. Глобальність процесів трудової міграції обумовлює актуальність їх усебічного дослідження, що на прикладному рівні виливається у пошук загроз та переваг для національних економік.

Д. Ратха, С. Мохапатра, Е. Шеджа, узагальнивши існуючі дослідження вплив міграції та грошових переказів на розвиток країн походження та призначення дійшли висновку, що міжнародна міграція - це постійно зростаюче явище, яке має важливі наслідки для усіх сторін. Для країн-донорів міграція та отримані грошові перекази призводять до збільшення доходів та зменшення бідності, покращення охорони здоров'я та освіти і сприяють економічному розвитку, однак, зазначають науковці, ці надбання можуть принести значні соціальні витрати мігрантам та їх сім'ям. Спостерігаються, зокрема, проблеми інтеграції іммігрантів, конкуренції за робочі місця та фіскальних витрат, пов'язаних з наданням мігрантів соціальних послуг. Науковці дослідили також вплив міграції на зміну клімату, демократичні цінності, демографічні показники, національну ідентичність та безпеку країн [2]. А. Мейда, дослідивши економічні та неекономічні детермінанти міграційного припливу в чотирнадцять країн ОЕСР акцентував на детермінантах попиту та пропозиції моделей міграції, зокрема, особливостях розподілу доходу у країнах призначення та країнах походження, що формують міжнародні міграційні рухи. Науковець дійшов висновку, що поряд з нерівністю в економіках країн походження та призначення на величину міграційних темпів впливають географічні, культурні та демографічні фактори [3].

Одним з напрямків дослідження трудової міграції є ринкових підхід. Так, Е. Разін та І. Садка розглядають міграцію як торгіву діяльністю, що, як і будь-яка інша, як правило, приносить вигоди всім учасникам, якщо ринки добре функціонують. Але зазвичай, стверджують науковці, ці прибутки досить низькі, натомість, коли ринок праці не працює, міграція може посилити недосконалість на ринку, що може призвести до втрат для населення країни перебування. Науковці також наголосили на додатковою проблемою міграції є її ціна для держави добробуту, адже демократичні країни-реципієнти не можуть виключати мігрантів з різних програм надання соціальних та державних послуг, а отже сучасній державі добробуту може бути все більш затратним запуск міграційних програм, що пояснює існування сильного опору міграції [4]. У цьому контексті звернемо увагу також на працю К. Гатсіос, П. Хатзіпанайоту та М. Майкл, котрі дослідили впливу міжнародної міграції на заробітну плату та державні фінанси на основі побудови моделі рівноваги країн експортера та імпортера робочої сили. Науковці доводять, що міжнародна міграція може мати негативний вплив на заробітну плату та добробут в обох країнах, навіть якщо ціни на товари є постійними, крім того, за певних умов виникає конфлікт інтересів серед трудових мігрантів, немігруючих працівників та уряду, які прагнуть максимізувати соціальний добробут [5].

Д. Маккензі, М. Сасін, у рамках схожого підходу наголошують на приватному характері трудової міграції та необхідності прояснення доцільності

та меж урядового втручання у міграційні процеси. Науковці розглянули загальні виклики вимірювання впливу міграції та пов'язаних грошових переказів на дохід, бідність, нерівність та людський капітал (або загалом на добробут), а також труднощі формування міграційної політики [6]. Відповідні питання докладно розкриті, зокрема, у праці Бублія М.П., котрий дослідив наукові засади державного впливу на зовнішню міграцію робочої сили як важливу складову соціально-економічного розвитку України. Науковець розкрив сутність процесу зовнішньої міграції робочої сили як об'єкта державного регулювання, розглянув основні управлінські функції та уточнив структуру комплексного механізму регулювання зовнішньої міграції, місце та роль органів влади, міжнародних неурядових організацій, науково-дослідних установ у вивченні причин і прогнозуванні наслідків територіального перерозподілу трудових ресурсів [7]. Механізми державного регулювання міграційними процесами досліджувала також Нагорнова О.В., у праці якої наголошено на інвестиційному характері рішень про зовнішню трудову міграцію, обґрунтовано концепцію регулювання трудової міграції як базу для формування її регіональної стратегії та запропоновано алгоритм застосування економіко-математичної моделі для прогнозування напрямків міграційних потоків [8].

Детально дослідив питання грошових трансфертів мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу Гайдуцький А.П. Науковець, зокрема, розкрив вплив міграційного капіталу на людський, соціальний та економічний розвиток домогосподарств мігрантів і країн-донорів робочої сили, стабілізацію в них макроекономічних процесів; розкрив особливості формування та функціонування міграційного капіталу в Україні та запропонував організаційно-економічні механізми формалізації міграційного капіталу, і способи стимулювання його використання [9]. Романюк Т. М. дослідив вплив зовнішньої трудової міграції на життєвий рівень населення українського регіону-донора робочої сили та розробив пропозиції щодо удосконалення механізму її законодавчого регулювання з урахуванням позитивних та негативних аспектів впливу зовнішньої трудової міграції на соціально-економічний розвиток України та її регіонів. Науковець також розкрив взаємозв'язок між грошовими потоками з-за кордону та економічним розвитком регіону, обґрунтував їх роль і значення у якості чинника підвищення життєвого рівня населення регіону, наголосивши на доцільності введення спрощеної процедури переказів коштів українських трудових мігрантів з-за кордону [10].

Слід звернути увагу на те, що дані щодо міграції та грошових трансфертів мігрантів переважно є неповними, що ускладнює напрацювання державної міграційної політики. З цього приводу Р. Адамс зазначає, що, у той час, як рівень міжнародної міграції та грошових переказів продовжує зростати, дані про міжнародну міграцію залишаються недостовірними; на міжнародному рівні не існує послідовного набору статистичних даних щодо кількості чи кваліфікаційних характеристик міжнародних мігрантів, а на національному рівні більшість країн-експортерів робочої сили не збирають дані про своїх

мігрантів. Дослідивши нові дані, вчений розкриває акцентує на проблематиці кваліфікації мігрантів та зазначає, що легальна міжнародна міграція передбачає рух освічених; поряд з цим, хоча мігранти є високоосвіченими, міжнародна міграція, як правило, не приймає дуже високу частку найкраще освічених [11].

Проблематика відтоку мігрантів з високим рівнем кваліфікації залишається на сьогодні однією з центральних у дослідженні якісних показників міграції. З цього приводу звернемо увагу на дослідження М. Реджетс, котрий справедливо зазначає, що «висококваліфіковані мігранти стають важливішою частиною світової економіки та політичних дебатів у різних країнах... Зростання світової торгівлі, інтенсивності науково-дослідних робіт та загальне збільшення попиту на ринку праці на різноманітні набори навичок сприяли появі міграції висококваліфікованих кадрів як головної проблеми». Науковець розглянув можливі наслідки міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів та основні питання міграційної політики у цьому контексті [12].

Докладніше проблематику кваліфікованої міграції дослідили Н. Хакью та С. Дж. Кім, котрі, здійснивши аналіз впливу урядової, податкової та соціальної політики на міграцію людського капіталу та вплив такої міграції на економічне зростання і доходи. За результатами дослідження науковці дійшли висновку, що відтік людського капіталу, що виникає через різницю у заробітній платі, зокрема, через різниці в ставках податку на прибуток чи технології, може призвести до зниження темпів росту країни еміграції. Вчені також зазначають, що, у закритій економіці збільшення субсидій на освіту може мати позитивний вплив на зростання, така політика має негативний вплив у випадку відтоку людського капіталу [13].

Окремим напрямком дослідження міграційних проблем є соціальний захист та інтеграція біженців і трудових мігрантів. У цьому плані відзначимо працю Л. Гостін та ін., котрі розглядають проблему біженців та мігрантів у комплексі з наголосом на важливості їх соціального захисту, зокрема, охорони здоров'я [14]. Основні чинники, які визначали умови та характер внутрішньої трудової міграції в Україні у 2014–2016 рр. дослідила К. Ніколаєць. Вчена, зокрема, визначила основні напрями трудової міграції в умовах посилення конкуренції на ринку праці, військових дій на Сході України та економічної кризи. У праці показано вплив внутрішніх трудових міграцій на державну політику у сфері працевлаштування населення та висвітлено зміни попиту на кваліфікованих спеціалістів [15].

Поряд з проблематикою міжнародної трудової міграції нерідко вчені звертають увагу і на питання внутрішнього переміщення трудових ресурсів. Поглибленню теоретико-методичних знань за цим напрямком сприяла праця Голубник О.Р., у якій розроблено систему соціально-економічних показників, що обумовлюють територіальні переміщення робочої сили та формують міграційний клімат регіону. Науковцем запропоновано цілісний комплекс моделей оцінювання міграційного клімату, на основі яких зроблено ранжування та кластеризацію регіонів України за рівнем їх міграційної привабливості, а також побудовано продукційні та регресійні моделі для виявлення логічних і

статистичних закономірностей між соціально-економічними чинниками та міграційним приростом населення [16]. С. Чаудхурі на основі теоретичної моделі міграції між селом та містом обґрунтовано окремі закономірності зайнятості та безробіття, пов'язані з політикою щодо заробітної плати та ціновою політикою для сільського господарства [17].

Слід відзначити, що, поряд з значною увагою наукового співтовариства до проблем міграції, порівняно мало досліджень ставлять за мету оцінити можливості повернення мігрантів у країни походження. З цього приводу Ж.-П. Кассаріно зазначає, що увага, яку міжнародні організації приділяли зв'язку між міграцією та розвитком країн походження мігрантів, підкреслила необхідність переглянути підходи до їх повернення. Науковець наголошує, що потрібно знати, хто повертається коли і чому; і чому деякі повернені фігурують як суб'єкти змін у конкретних соціальних та інституційних обставинах вдома, тоді як інші – ні [18]. З приводу повернення мігрантів погоджуємось з О. Малиновською, котра зазначає: «Потреба у підтримці реінтеграції викликана тим, що у багатьох випадках поверненці, особливо ті, хто тривалий час перебував за кордоном, переживають серйозний психологічний стрес, оскільки повернулися і в іншу сім'ю, і в інше суспільство, які за час їхньої відсутності суттєво змінилися; їм вкрай складно знайти роботу внаслідок втрати за час перебування за кордоном професійних навичок та соціальних зв'язків; обсяги накопичених за кордоном коштів рідко дають змогу відкрити власний бізнес і забезпечити собі робоче місце, а вартість кредитів є високою. Особливої підтримки потребують ті, хто був видворений з країни перебування, тобто повернувся не добровільно, без належної підготовки, мігранти, які змушені були повернутися внаслідок хвороби, втрати працездатності. У вразливій ситуації опиняються після повернення також діти та молодь із мігрантських сімей. Деякі з них народилися за кордоном, деякі провели там більшу частину життя, погано знайомі з умовами у країні батьків, недостатньо володіють її мовою» [19, С. 232]. Таким чином, можемо вважати, що проблематика реінтеграції трудових мігрантів є вкрай важливою, та, в той же час, обмежено дослідженою на сучасному етапі.

Висновки

За результатами проведеного дослідження встановлено, що проблематика трудової міграції є однією з центральних тем досліджень як українських, так і іноземних вчених, що пояснюється посиленням глобалізаційних тенденцій, підвищенням мобільності трудових ресурсів і конкуренцією за людський капітал між державами з розвиненою економікою. До основних напрямків досліджень трудової міграції відносяться її вплив на добробут країн донорів та реципієнтів людського капіталу, довготривалі наслідки трудової міграції, зокрема, надходження трансфертів у країни-донори та втрата висококваліфікованих кадрів, проблеми внутрішньої міграції, що особливо посилюються в умовах війни на сході України. Недостатньо дослідженим залишається питання реінтеграції трудових мігрантів, особливо актуальне в

умовах відновлення економічного зростання в Україні, що дає підстави припускати посилення процесів повернення кваліфікованих кадрів.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка теоретико-методичних засад реінтеграції трудових мігрантів.

Список використаних джерел

1. До уваги ЗМІ: цифра про 12 мільйонів українських заробітчан за кордоном не відповідає дійсності. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/16528.html> (last accessed 20.05.2019).
2. Ratha D., Mohapatra S., Scheja E. Impact of Migration on Economic and Social Development: A Review of Evidence and Emerging Issues. *World Bank Policy Research Working Paper*. 2011. No. 5558. URL: <https://ssrn.com/abstract=1759149> (last accessed 20.05.2019).
3. Mayda A. M. International Migration: A Panel Data Analysis of Economic and Non-Economic Determinants. *IZA Discussion Paper*. 2005. No. 1590. URL: <https://ssrn.com/abstract=725441> (last accessed 20.05.2019).
4. Razin A., Sadka E. Suppressing Resistance to Low-Skill Migration. *International tax and public finance*. Vol. 3, No. 3. Special Issue. URL: <https://ssrn.com/abstract=4577> (last accessed 20.05.2019).
5. Gatsios K., Hatzipanayotou P., Michael M., International Migration, Welfare and the Provision of Public Goods. *CEPR Discussion Paper Series*. 1996. No. 1500. URL: <https://ssrn.com/abstract=4780> (last accessed 20.05.2019).
6. McKenzie D. J., Sasin, M. J. Migration, Remittances, Poverty, and Human Capital: Conceptual and Empirical Challenges. *World Bank Policy Research Working Paper*. 2007. No. 4272. URL: <https://ssrn.com/abstract=999482> (last accessed 20.05.2019).
7. Бублій М.П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. Х., 2008. 20 с.
8. Нагорнова О.В. Державне регулювання трудової міграції в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Л., 2008. 20 с.
9. Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2010. 32 с.
10. Романюк Т.М. Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. К., 2009. 20 с.
11. Adams Jr., Richard H. International Migration, Remittances, and the Brain Drain: A Study of 24 Labor-Exporting Countries (June 2003). *World Bank Policy Research Working Paper*. No. 3069. URL: <https://ssrn.com/abstract=636431> (last accessed 20.05.2019).
12. Regets M. C., Research and Policy Issues in High-Skilled International Migration: A Perspective with Data from the United States. *IZA Discussion Paper*. 2001. No. 366. URL: <https://ssrn.com/abstract=285424> (last accessed 20.05.2019).

13. Haque N., Kim Se-Jik. Human Capital Flight: Impact of Migration on Income and Growth. IMF Working Paper. 1994. P. 1–40. URL: <https://ssrn.com/abstract=883914> (last accessed 20.05.2019).

14. Gostin L. O., Abubakar I., Guerra R., Rashid S. F., Friedman E., Jakab Z., WHO Takes Action to Promote the Health of Refugees and Migrants. *The Lancet*. 2019. Vol. 393. Issue 10185. P. 2016-2018. URL: <https://ssrn.com/abstract=3414568> (last accessed 20.05.2019).

15. Ніколаєць К. Внутрішня трудова міграція в Україні у 2014–2016 рр. *Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*. 2017. № 3. С. 19–28.

16. Голубник О.Р. Економіко-математичне моделювання трудової міграції населення України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Л., 2010. 20 с.

17. Chaudhuri S. Rural-Urban Migration, Informal Sector, Urban Unemployment and Development Policies, a Theoretical Analysis. URL: <https://ssrn.com/abstract=298502> (last accessed 20.05.2019).

18. Cassarino J.-P. Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited. *International Journal on Multicultural Societies (IJMS)*. 2004. Vol. 6. No. 2. P. 253–279. URL: <https://ssrn.com/abstract=1730637> (last accessed 20.05.2019).

19. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с.